

МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ ВИТИНИЧКОГ КИСЕЉАКА И КОЗЛУКА MINERAL WATERS OF VITINIČKI KISELJAK AND KOZLUK

Marija Milanović¹, Uroš Jurošević¹, Spasoje Glavaš¹

¹Републички завод за геолошка истраживања, 75400 Зворник,

E-mail: milanovicmarija994@gmail.com

АПСТРАКТ: Овај рад се бави анализом минералних вода из двије значајне локације у Републици Српској: Витинички Кисељак и Козлук. Истраживање обухвата физичко-хемијске карактеристике ових вода, укључујући рН вриједност, температуру и друге битне параметре који утичу на квалитет и потенцијалну употребу ових вода у здравствене сврхе. Добијени резултати указују да се ради о хидрокарбонатно-хлоридно-натријумским водама, а могу се убројати у калцијумове, магнезијумове и гвожђевите воде, а и киселе због присуства слободног угљен диоксида. У два узорка присутан је и водоник-сулфид. Поред тога, рад разматра историјски контекст експлоатације ових извора и њихов значај за локално становништво. Резултати истраживања пружају основе за даља испитивања и могуће комерцијално искоришћавање ових природних ресурса.

Кључне ријечи: минерална вода, Витинички кисељак и Козлук, хемијски састав, љековите воде, здравствени туризам

ABSTRACT: This paper analyzes mineral waters from two significant locations in the Republic of Srpska: Vitinički Kiseljak and Kozluk. The research encompasses the physical and chemical characteristics of these waters, including pH value, temperature, and other important parameters that affect the quality and potential use of these waters for health purposes. The results indicate that these are hydrocarbonate-chloride-sodium waters, which can also be classified as calcium, magnesium, and iron-rich waters, and acidic due to the presence of free carbon dioxide. Hydrogen sulfide was also detected in two samples. Additionally, the paper discusses the historical context of the exploitation of these springs and their importance to the local population. The findings of the study provide a foundation for further research and potential commercial utilization of these natural resources.

Key words: mineral water, Vitinički Kiseljak and Kozluk, chemical composition, medicinal waters, health tourism

УВОД

Изворишта представљају мјеста у којима се спајају подземна и површинска хидросфера. Појављивање минералних вода на површини терена везано је за одређене геолошке, хидрогеолошке и др. услове, тако да се најчешће јављају дуж дубоких расједа, разлома у земљиној кори, по ободу планинских масива и котлина а нарочито у дијеловима терена који су у прошлости одликовали вулканском активношћу. Највећи дио минералних вода настаје на рачун инфилтрације вода са површине земље у дубину, односно на рачун вода од атмосферског талога. Мањи дио ових вода формира се на рачун вода које су саржале стијене у вријеме њиховог стварања или након тога услед „заробљавања“ вода некадашњих мора (фосилне воде) у за то погодним геолошким и хидрогеолошким структурама земљине коре. Један дио минералних вода може да настане у земљиној кори ослобађањем воде из стијена и минерала који их садрже, а у условима великих притисака и повишених температурама а нарочито под утицајем магматских процеса у дубљим дијеловима земљине коре. На свом путу у процесу формирања и прије него што се појаве на површини терена или прије него што се открију у току истраживања оне трпе сталне промјене које се у току времена одражавају на промјену њихових физичких, хемијских својстава и др. У различитим термодинамичким условима долази до промјене састава у смислу обогаћења или пак издвајања (таложења) одређених компонената, или чак и мијешања издвојених основних типова минералних вода (Крунић, 2012.). Као резултат, формирају се различите врсте минералних вода.

Сјеверо-западно од Зворника, на удаљености од 24 километра, налази се село Витинички Кисељак, познато по својих девет минералних извора. На око 8 километара од Витиничког Кисељака према Зворнику, налазе се минерални извори у насељу Козлук. Истраживања спроведена 1954. године показала су да се ове минералне воде могу сврстати у гасне воде због високог садржаја раствореног угљен-диоксида.

Ово подручје карактерише брежуљкасти терен са највишом апсолутном висином од 550 метара. Долина Витиничког Кисељака је окружена брежуљцима са сјеверне, западне и јужне стране, док источна страна прелази у равничарски терен до ријеке Дрине. Јасенички поток, главна водна артерија овог подручја, састоји се од потока Шкриље и Косарлије, чији извори потичу са огранка планине Мајевице.

Главна дислокациона линија на овом подручју пружа се у правцу запад-сјеверозапад и исток-југоисток, протежући се долином потока Јасеница и везујући се на сјеверни руб планине Гучево. Ова главна линија је пресјечена секундарном дислокацијом која се пружа од потока Косарлије ка сјеверу. Пресјециште ове двије дислокације налази се на почетку долине Витинички Кисељак, код ушћа потока Шкриље и Косарлије. Трећи секундарни расјед налази се у предјелу Слатина.

Главне дислокационе линије прате поток Шкриље, а прекидају их косарлијска дислокација под углом од 75 степени, пресијецајући слојеве пјешчара и конгломерата. Минерални извори Витиничког Кисељака под притиском гаса избијају кроз пукотине у конгломератима. Извори 2 и 4-8 се налазе на лијевој обали потока Шкриље, а на десној страни налази се извор 9. Извор број 1 се налази наспрам ушћа Шкриље и Косарлије на јужном рубу долине, док се извор број 3 налази у долини десне притоке потока Јасеница, који увире 360 мнизводније од извора број 1.

Подручје је изграђено од пјесковитих и ситних конгломератичних седимената са лапорастим шкриљцима и глином, припадајући еоценском флишу. Банковити пјешчари свијетло-смеђе боје леже на кварцним конгломератима, са израженим пукотинама које стварају изглед лажне слојевитости. Испод пјешчара се налазе чврсти кварцни конгломерати из чијих пукотина избијају минерални извори.

Минерални извори Козлука су повезани са секундарним расједом паралелним јесеничком расједу, на око 3 километра удаљености. Хладни сумпорни извор се налази 3 километра југо-западно од Козлука у селу Малеших, на високо неприступачном терену. Геолошки профил извора Козлук приказује слојеве хумуса дебљине 2 метра, пијеска са шљунком до 18 метара, лапораца и кречњака у интервалу од 18 до 83 метра, и лапоровитог кречњака од 83 до дубине од 86 метара.

На основу анализа, минералне воде из Витиничког Кисељака и Козлука спадају у гидрокарбонатно-хлоридно-натријумске воде. Према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Републике Српске, ове воде се такође могу класификовати као калцијумове, магнезијумове и гвожђевите воде.

Минерални извори на подручју Витиничког Кисељака и Козлука представљају значајан природни ресурс са специфичним геолошким и хидрогеолошким карактеристикама, те богатим хемијским саставом који их чини погодним за различите употребе. Истраживања и правилно коришћење ових ресурса могу допринјети даљем развоју и заштити овог подручја.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Први корак у истраживању био је прикупљање и преглед постојеће литературе, укључујући студије из 1954. године које су прве указале на присуство гасних вода због високог садржаја раствореног угљен-диоксида. Анализирани су радови Лазића *et al.* (2011) и други релевантни извори који су пружили основне информације о геолошким карактеристикама подручја.

ИЗВОР ЈЕДАН - Извор Један је откривен почетком 19. вијека, а друго име овог извора је „Андрова вода“. Вода је хладна, бистра и сланог укуса. Лако се минерализује и препоручује се за пиће као свјежа минерална вода.

ИЗВОР ДВА - Вода из Извора Два је хладна, бистра и прилично минерализована. У непосредној близини извора може се осетити мирис сумпора. Ефикасна је у лечењу желудачних болести, респираторних проблема, болести циркулације, болести срца и крвних судова.

ИЗВОР „ТРИ“ или „Бајова вода“ - због конфигурације терена, овај извор је неприступачан.

ИЗВОР ЧЕТИРИ - Вода из извора Четири је за пиће, хладна и благо мутна. Друго име овог извора је „Девичанска вода“. Ефикасна је у лијечењу респираторних проблема.

ИЗВОР ПЕТ или „Бубрежна вода“ показао се успешним у лечењу бубрежних болести (бубрежних каменаца и пијеска). Вода овог извора је бистра и врло мале издашности.

ИЗВОР ШЕСТ - Вода из овог извора је бистра и врло мале издашности. Није много тестирана у лабораторији. У вријеме истраживања за потребе овог рада, на извору није било воде. Према локалном становништву и посјетиоцима, даје прилично добре резултате код људи са проблемима везаним за срчани апарат и циркулацију, због чега је добила име „Вода за срце“.

ИЗВОР СЕДАМ - Извор Седам се такође назива „Вода за очи“. Није много тестирана у лабораторији, а име је добила према вјеровању локалног становништва и посјетилаца да даје прилично добре резултате код људи који имају проблема са видом. Вода је бистра и врло мале издашности.

ИЗВОР ОСАМ - Вода из овог извора је бистра, укусна и хладна, а извор је прилично велике издашности. Вода из Извора Осам помаже у лечењу болести везаних за пробавни систем.

ИЗВОР ДЕВЕТ - Вода из Извора Девет је прилично минерализована, сланог укуса и изузетно велике издашности. Садржи велики проценат хемијског елемента литијума. Терапијска моћ ове воде посебно се показала код људи са проблемима кожних болести. Гријањем на температуру од 35-40°C, показала се ефикасном у лечењу одређених облика реуматизма.

У експерименталном дијелу истраживања, извршено је узорковање воде са извора Витиничког Кисељака и Козлука. Узорковање је обављено пажљиво, гдје је вода преливена у одговарајућу амбалажу уз одржавање континуиране измјене запремине како би се осигурала хомогеност узорка. Да би се спријечио контакт воде с ваздухом, амбалажа је пуњена до врха. Укупно је прикупљено осам узорака воде, узети су узорци са извора у Витиничком Кисељаку под ознакама 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 као и у Козлуку. Изворска вода под бројем 3 није могла бити узоркована због недоступности извора, док је извор број 6 у вријеме теренских истраживања пресушио. Од 1992. године, дошло је до значајних еколошких промјена у околини, укључујући ерозију тла, што је подстакло истраживање ових вода ради процјене евентуалних хемијских промјена у њиховом квалитету и поређења с претходним истраживањима, посебно с обзиром на промјене у издашности појединих извора током времена. Према истраживањима из 1954. године, током бушења у подручју извора, забиљежене су промјене у издашности неких извора, па чак и њихово нестајање. Хемијска анализа минералних вода Витиничког Кисељака обављена је у лабораторији Института за воде д.о.о. Бијељина. Кориштене су стандардне методе испитивања, укључујући потенциометријску (pH), кондуктометријску (електрична проводљивост), гравиметријску (суспендоване материје, испарни и жарени остатак, SO_4^{2-}), комплексометријску (Al^{3+}), волуметријску (HCO_3^- , CO_3^{2-} , укупна тврдоћа-UT, P. KMnO_4 , Cl-), UV/Vis спектрофотометријску (SiO_2 и S^{2-}), атомско-апсорпциону спектрофотометријску методу (Na^+ , Zn^{2+} , Mn^{2+} , Mg^{2+} , K, Cu^{2+} и Ca^{2+}), као и органолептичко испитивање мириса и визуелног изгледа.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Резултати истраживања минералних извора на подручју Витиничког Кисељака и Козлука пружају значајан увид у геолошке и хидрогеолошке карактеристике овог подручја. Анализе су показале да ове минералне воде имају специфичан хемијски састав који их сврстава у хидрокарбонатно-хлоридно-натријумске воде, са присуством калцијума, магнезијума и гвожђа (табела 1).

У важећем Правилнику стоји да према садржају карактеристичних састојака природна минерална вода може бити: бикарбонатна (садржај бикарбоната већи од 600 mg/l), сулфатна (садржај сулфата већи од 200 mg/l), хлоридна (садржај хлорида већи од 200 mg/l), калцијумова (садржај калцијума већи од 150 mg/l), магнезијумова (садржај магнезијума већи од 50 mg/l), гвожђевита (садржај гвожђа већи од 1 mg/l), флуоридна (садржај флуорида већи од 1 mg/l) и натријумова (садржај натријума већи од 200 mg/l).

Воде Витиничког Кисељака имају садржај Ca^{2+} већи од 200g/m³ (213-453), изузев воде број 2 и 5 (180 и 195g/m³). Према анализи земљишта из студије из 1954. године, подаци указују на присуство слојева кречњака и лапорца, што имплицира и значајно присуство калцијума. Минералне воде Кисељака 1, 7 и 9 разликују се по садржају магнезијума (испод 50 g/m³), док су остале воде изнад дозвољених вриједности према поменутом Правилнику, и крећу се у интервалу од 70.9 до 75.3g/m³.

Садржај натријума, хлорида и бикарбоната прелази границу по поменутом Правилнику, али су за ове параметре дозвољена одступања. Цинк, бакар, жива, флуориди, нитрити и алуминијум присутни су у дозвољеним границама.

Садржај сулфата је у дозвољеним границама, изузев извора К-5 гдје та вриједност износи 343±26g/m³ и прекорачује дозвољене вриједности према Правилнику.

Температура вода на изворима Витиничког Кисељака је у интервалу од 13.3 до 18.3 °C, док је на извору у Козлуку забиљежена повишена вриједност температуре и износи 21 °C.

Минералне воде Витиничког Кисељака и Козлука карактеристичне су по знатном садржају хидрокарбоната, хлорида, натријума, калцијума и магнезијума (слике 1-8).

Табела 1. Физичко-хемијски састав узорака воде Витиничког Кисељака и Козлука
Table 1. Physical and chemical composition of water samples from Vitinički Kiseljak and Kozluk

Параметар	Узорак								МДК
	Витинички кисељак								
	Козлук	К-1	К-2	К-4	К-5	К-7	К-8	К-9	
Температура (°C)	21.0	13.3	14.1	13.6	14.6	18.3	13.5	16.7	/
pH	6.51±0.18	6.34	6.29	6.4	6.32	6.70	6.30	5.56	Од 6.5 до 9.5
Електропроводљивост (µS/cm)	620	7600	5760	9100	9940	7360	7020	8390	2500
Раствореникисеоник (g/m ³)		3.60	2.20	4.31	4.72	8.07	1.95	4.64	/
Боја (Pt-Co)		50	<5	100	100	70	<5	30	Прихватљива за потрошача и без необичајених промена
Мирис		Прихватљив	Присутан	Прихватљив	Прихватљив	Прихватљив	Присутан	Прихватљив	Прихватљива за потрошача и без необичајених промена
Мутноћа (NTU)		38.2±17.6	1.98±0.88	73±34	99±46	38.1±17.6	0.67	25.3±11.7	1
Потрошња (KMnO ₄)	3.15	4.53	6.26±0.23	12.68±0.47	5.48±0.20	5.83±0.22	7.43±0.28	5.32±0.20	5
Остатак наслије испарења на 105 °C (g/m ³)	4002	5648	3442	6145	4158	4526	4958	5474	/
Амонијум (NH ₄) (g/m ³)	<0.013	5.24±0.54	4.10±0.42	9.20±0.94	6.11±0.62	5.31±0.54	4.84±0.49	5.72±0.58	0.5
Нитрити (g/m ³)	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.027	0.006	0.007	0.003	0.5
Нитрати (NO ₃) (g/m ³)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	50
Флуориди (g/m ³)	<0.10	<0.10	0.127	<0.10	0.175	0.137	<0.10	<0.10	1.6
Сульфати (g/m ³)	1.0	1.67	2.91	1.57	343±26	143	5.70	3.83	250
Хлориди (g/m ³)	1385±222	1171±99	654±55	1192±100	1015±85	1053±88	913±77	1092±92	250
Хидрокарбонати (g/m ³)	2899.6	3677.3	2654.3	4022.7	2215.4	1824.9	2911.7	4070	600
Гвожђе (g/m ³)	<0.03	<0.03	0.476±0.043	<0.03	1.04±0.09	<0.03	1.18±0.11	<0.03	0.2
Манган (g/m ³)	0.145±0.010	0.257±0.018	0.127±0.009	0.181±0.013	0.363±0.026	0.353±0.025	0.132±0.009	0.053±0.007	0.05
Хром (mg/m ³)	1.28	1.22	7.30	3.24	2.45	2.13	5.19	1.21	50
Олово (mg/m ³)	2.18	24.46±1.32	5.87	16.24±0.87	5.48	12.84±0.69		17.72±0.96	10
Алуминијум (mg/m ³)	5.52	<1.5	22.26	32.61	26.57	14.35	<1.50	<1.5	200
Бакар (mg/m ³)	<0.50	<0.04	<0.40	<0.40	<0.40	1.93	<0.40	0.948	2000
Никл (mg/m ³)	13.66	7.12	<0.50	3.93	70.34±4.48	161±17.1	4.58	7.71	20
Натријум (mg/m ³)	1035±104	1098±110	825±82	1333±133.3	1047±105	913±91	1033±103	971±97	200
Калијум (mg/m ³)	48.04	51.44	28.5	55.52	38.7	36.34	27.93	64.29	/
Калцијум (g/m ³)	237±22	453±22	180	251±12.2	195±9.5	213±10.4	299±14	278±13	200
Магнезијум (g/m ³)	70.90	43.3	54.3	73.3	54.3	26.3	75.3	38.3	50
Алкалитет (g/m ³)		2974	2092	3151	2042	2117	2646	2999	/
Тврдоћа (g/m ³)		1307	671	924	711	639	1056	850	/
Селен (mg/m ³)	12.21±1.73	104±15	1.62	85.11±12.04	21.06±2.98	59.72±8.45	39.76±5.63	65.39±9.25	10
Арсен (mg/m ³)	8.05	20.74±3.35	5.41	16.42±2.65	65.71±10.61	44.24±7.14	17.51±2.83	33.69±5.44	10
Жива (mg/m ³)	<0.10	<0.10	0.16	0.20	0.20	<0.10	<0.10	<0.10	1
Цинк (g/m ³)	<0.002	<0.013	<0.002	0.03	0.007	0.007	<0.002	0.004	3

Слика 1. Концентрација натријума у узорцима минералних вода Витиничког Кисељака и Козлука.
Figure 1. Sodium concentration in mineral water samples from Vitinički Kiseljak and Kozluk

Слика 2. Концентрација калцијума у узорцима минералних вода Витиничког Кисељака и Козлука.
Figure 2. Concentration of calcium in mineral water samples from Vitinički Kiseljak and Kozluk

Слика 3. Концентрација калијума у узорцима минералних вода Витиничког Кисељака и Козлука.
Figure 3. Concentration of potassium in mineral water samples from Vitinički Kiseljak and Kozluk.

Слика 4. Концентрација магнезијума у узорцима минералних вода Витиничког Кисељака и Козлука.
Figure 4. Concentration of magnesium in mineral water samples from Vitinički Kiseljak and Kozluk

Слика 5. Концентрација хлорида у узорцима минералних вода Витиничког Кисељака и Козлука.
Figure 5. Chloride concentration in mineral water samples from Vitinički Kiseljak and Kozluk

Слика 6. Концентрација хидрокарбоната у узорцима минералних вода Витиничког Кисељака и Козлука.
Figure 6. Concentration of hydrocarbons in mineral water samples from Vitinički Kiseljak and Kozluk

Слика 7. Концентрација сулфата у узорцима минералних вода Витиничког Кисељака и Козлука.
Figure 7. Sulfate concentration in mineral water samples from Vitinički Kiseljak and Kozluk.

Слика 8. Пајперов дијаграм садржаја основних анијона и катјона минералних вода
Figure 8. Piper diagram of the content of major anions and cations in mineral waters

Ако се узму у обзир све позитивне особине присутних катјона у минералним водама Витиничког Кисељака и Козлука, може се закључити да ове воде могу имати веома благотворан утицај на људски организам. Велики број извора на једном мјесту са изузетно повољним карактеристикама воде представља значајно богатство.

С обзиром на тренутно стање извора у Витиничком Кисељаку, неопходно је спровести реконструкцију свих извора како би се оживио Кисељак као бањско љечилиште. Запажено је да се хемијски састав минералних извора Витинички Кисељак из периода првих истраживања из 1954. године (табела 2) прилично добро поклапа са истраживањима спроведеним у оквиру овог рада.

Наиме, анализе K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , SiO_2 , Fe^{2+} и HCO_3^- су у истим оквирима као у поменутој литератури, што нас наводи на закључак да се квалитет ових минералних вода не мијења већ деценијама (табела 1).

Према ранијим истраживањима из 1954. године од стране проф. Јосипа Баћа и сарадника садржај калијума је у границама 42–97 mg/dm^3 , натријума 851–1432 mg/dm^3 , хлорида 615–1332 mg/dm^3 , магнезијума 11,1–71,5 mg/dm^3 , хидрокарбоната 2105–2696 mg/dm^3 , калцијума 151–251 mg/dm^3 , SiO_2 8–101 mg/dm^3 и сувог остатка 3378–4927 mg/dm^3 . Ова чињеница даје значај овим истраживањима, са једне стране, због континуираног квалитета ових вода, а са друге стране, због њиховог капацитета. Надамо се да ће се поново проширити интересовање за истраживањима у овој области, јер постоје докази о примјени ових вода у терапеутске сврхе за желудачне тегобе, пошто се квалитет није мијењао, као и могућност истраживања састава земљишта, који према досадашњим истраживањима директно утиче на квалитет ових вода.

Према досадашњим истраживањима извор 1 познат је као „Андрина вода“ и пије се као свјежа вода. Вода извора 2 сматра се да дјелује код стомачних обољења, дисајних проблема, обољења крвотока и обољења срца, вода извора 3 („Бегова вода“) дјелује на побољшање апетита. Вода извора 4 („Вода Дјевица“) ефикасна је при лијечењу дисајних путева, а вода извора 5 („Бубрежна вода“) ефикасна је при лијечењу бубрежних болести. Вода извора 6 („Вода за срце“) давала је доста добре ефекте код особа са проблемима везаним за крвоток и срчани апарат, док вода извора 7 („Вода за очи“) вјерује се да утиче позитивно на видни апарат. Вода извора 8 дјелује на пробавни апарат [6].

Терапеутске индикације ових вода испитивао је проф. М. Циглар и установио да позитивно дјелују на лијечење: хроничне упале дисајних органа, болести метаболизма, дијабетеса, гастритиса и хроничних улкуса, ради присутне алкалне компоненте, жучи и жучних путева и других болести [12].

Проф. Р. Тишма, који је радио на Институту за физијатрију и рехабилитацију у Илици, дошао је до закључка, с обзиром на то да ове воде садрже доста литијума, да се ове воде могу користити за лијечење: чира на желуцу и дванаестопалачном цријеву, обољења жучи, шећерне болести, бубрежних болести и каменца, малокрвности, дисајних органа, крвотока и срчаних обољења [6].

Табела 2. Физичко-хемијска својства узорака воде Витиничког Кисељака из студије „Истражни и каптажни радови у Јасеници и Козлуку код Зворника“ рађене 1954. године (узорци вода извора К-1, К-5 и К-9 нису анализирани у поменутој студији) [1].

Table 2. Physical and chemical properties of water samples from Vitinički Kiseljak from the study "Exploratory and Capturing Works in Jasenica and Kozluk near Zvornik" conducted in 1954 (water samples from springs K-1, K-5, and K-9 were not analyzed in the mentioned study) [1].

	К-2	К-3	К-4	К-6	К-7	К-8
Суви остатак (mg/m^3)	3931.6	3378.1	4648.7	3828.8	3786.3	4994.1
K^+ , (mg/m^3)	66.5	47.0	87.0	58.9	59.2	96.5
Na^+ , (mg/m^3)	1113.9	851.9	1394.5	1232.5	1210.3	1432
Ca^{2+} , (mg/m^3)	177.5	250.6	198.2	158.4	151.9	201.2
Sr^{2+} , (mg/m^3)	2.2	1.5	1.9	2.2	1.9	2.2
Mg^{2+} , (mg/m^3)	50.7	71.5	39.0	11.1	32.6	36.8
Cl^- , (mg/m^3)	809.0	813.0	1250.0	1020.0	1012.0	1332.0
SO_4^{2-} , (mg/m^3)	3.1	10.6	19.1	35.6	40.7	24.5
HCO_3^- , (mg/m^3)	2647.5	2100.4	2555.7	2116.7	2067.9	2695.0
SiO_2 , (mg/m^3)	8.7	100.5	14.8	13.4	18.4	14.7
Fe_2O_3 , (mg/m^3)	6.0	103.4	14.9	23.6	26.2	15.6
t/°C	11.0	8.0	8.1	9.0	9.0	8.4
CO_2 , (mg/m^3)	1056.0	1276.0	987.0	870.8	801.0	998.6

Циљових истраживања јесте да се ове воде актуелизирају поново, с циљем стварања бањезалијечењем многих болести. Једино комерцијалну примјену има вода у Козлуку, позната као „Витинка“, али та вода се разликује по мјесту настанка од вода Витиничког Кисељака, што потврђује поменута студија из 1954. године, која је представљала базни материјал за градњу ове

фабрике. На основу изложеног, може се бар дјелимично створити представа о хемијском саставу вода, које се налазе на овом подручју. Наравно, за прецизније закључке о саставу воде и процесима који се у њој дешавају, неопходно је располагати комплетном геолошком и хидролошком сликом овог подручја, као и потпунијим резултатима аналитичких испитивања ових вода.

ЗАКЉУЧАК

Минералне воде са извора Витиничког кисељака и Козлука, због свог специфичног хемијског састава, спадају у хидрокарбонатно-хлоридно-натријумске воде, које су такође богате калцијумом, магнезијумом и гвожђем. Овај састав им даје посебну терапеутску вриједност, што их чини погодним за различите медицинске примјене, као што су лијечење желудачних, респираторних и циркулаторних обољења, као и проблема са бубрезима, срцем и видом.

Истраживање је такође указало на континуитет у квалитету ових вода од првих истраживања 1954. године до данас, што сугерише да је геолошка стабилност овог подручја значајно доприњела очувању њихових својстава. Поред тога, идентификоване су и промјене у издашности појединих извора, што може бити резултат еколошких промјена у околини и наглашава потребу за даљим истраживањима и заштитом ових ресурса.

Минерални извори у Витиничком Кисељаку и Козлуку представљају значајан природни ресурс са великим потенцијалом за развој бањског туризма и здравственог туризма. Са реконструкцијом и одговарајућим улагањима, ово подручје би могло постати важна дестинација за терапеутски туризам, што би доприњело и локалном економском развоју.

Такође, ово истраживање пружа драгоцену основу за будуће радове и подстиче на даља истраживања како би се у потпуности искористиле благодети минералних извора на овом подручју. Очување и одрживо коришћење ових природних ресурса биће од кључне важности за њихову будућу употребу и заштиту.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баћ Ј., Селимовић Х., Сокал О., 1954: *Истрјжни и каптажни радови у Јасеници и Козлуку код Зворника*, Зворник
2. Јовановић Л., Главаш С., 2000: *Елаборат о класификацији и категоризацији минералне воде „Кисељак“ у Кисељаку код Зворника*, Зворник
3. Михолић С., Мирник К., 1957: *Прилог познавању босанских кисељака*, Балнеолошко-климатолошки институт Југословенске академије знаности и умјетности, Загреб
4. Крунић О., 2012: *Минералне воде*, Рударско-геолошки факултет, Београд
5. Правилник о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу, Службени гласник Републике Српске, 88/2017
6. Званична Интернет страница Мјесне заједнице Витинички Кисељак, <https://zvornikturizam.org/v2/bs/rooms/kiseljak/>

